

**OLIY TA'LIM TALABALARINING ILMIY DUNYOQARASHINI
MUVAFFAQIYATLI O'QISHINING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK
OMILLARI**

**Qo'qon davlat pedagogika instituti
Fakultetlararo pedagogika va psixologiya
kafedrası o'qituvchisi
Xolmatova Gulyora Obidovna**

Annotatsiya

Ta'lim jarayonida talabalar ongida ilmiy dunyoqarashni muvaffaqiyatli o'qishining pedagogik va psixologik omillari yoritilgan.

Kalit so'zlar

dunyoqarash, ilmiy dunyoqarash, tayanch kompetensiya, pedagogik va psixologik omillari.

Universitet talabalarida innovatsion faoliyat va bilimlarni muntazam yangilab borishga munosabatni shakllantirish zarur. Axborot jamiyatining yuqori malakali kadrlarga qo'yiladigan talablarini amalga oshirish oliy ta'lim muassasalaridagi fanlarni rivojlantirishda va unda talabalar ishtirokisiz mumkin emas.

Talabalarning oliy ta'lim muassasalaridagi muvaffaqiyatiga ko'plab omillar ta'sir ko'rsatadi: moliyaviy ahvol, salomatlik holati, yoshi, oilaviy ahvol, Oliy ta'limgacha bo'lgan tayyorgarlik darajasi, o'z faoliyatini o'z-o'zini tashkil etish, rejalashtirish va nazorat qilish ko'nikmalariga ega bo'lish Oliy talimni tanlash sabablari, institut ta'limining o'ziga xos xususiyatlari haqidagi dastlabki g'oyalarning etarlilik, ta'lim shakli (kunduzgi, kechki, sirtqi, masofaviy ta'lim va boshqalar), o'quv to'lovlarining mavjudligi va ularning miqdori; Oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonini tashkil etish; institutning moddiy-texnik bazasi, o'qituvchilar va xizmatchilarning malaka darajasi, Oliy ta'lim nufuzi va nihoyat, talabalarning individual psixologik xususiyatlari. Ushbu maqola ushbu xususiyatlarni, baholash usullarini tahlil qilish va ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish maqsadida ularni hisobga olishga bag'ishlangan.

Nima uchun ba'zi talabalar bilim va kasbiy ko'nikmalarni o'zlashtirish uchun qattiq va iroda bilan ishlaydilar va yuzaga keladigan qiyinchiliklar faqat kuch va maqsadlarga erishish uchun ishtiyoqni qo'shadi, boshqalari esa hamma narsani bosim ostida bajaradi va har qanday muhim to'siqlarning paydo bo'lishi ularning faolligini keskin kamaytiradi. ta'lim faoliyatini yo'q qilishgacha? Bunday farqlar ta'lim faoliyatining bir xil tashqi sharoitlarida (ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat, o'quv jarayonini tashkil etish va uslubiy ta'minlash, o'qituvchining malakasi va boshqalar) kuzatilishi mumkin.

Buni tushuntirishda ushbu hodisadan psixologlar va o'qituvchilar ko'pincha o'quvchilarning aqliy darajasi (bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni egallash va muammolarni hal qilishda muvaffaqiyatli qo'llash qobiliyati) kabi individual psixologik xususiyatlarga murojaat qilishadi, ijodkorlik (yangi bilimlarni o'zingiz ishlab chiqish qobiliyati), o'quv maqsadlariga erishishda kuchli ijobiy tajribani ta'minlaydigan o'quv motivatsiyasi, yuqori darajadagi da'volarning shakllanishiga olib keladigan yuqori o'zini-o'zi hurmat qilish va hokazo. Har qanday murakkab faoliyatda muqarrar bo'lgan tez-tez yoki uzoq davom etadigan muvaffaqiyatsizliklar sharoitida bilim va kasbiy ko'nikmalarni egallash bo'yicha kundalik, mashaqqatli va mashaqqatli mehnat. Har bir o'qituvchi o'zining yuqori o'zini-o'zi hurmat qiladigan va dastlab kuchli ta'lim motivatsiyasiga ega bo'lgan juda qobiliyatli va ijodkor talaba "buzilgan", o'quv faoliyatining u yoki bu turida jiddiy qiyinchiliklarga duch kelganida, o'zining pedagogik amaliyotidan misollar keltirishi mumkin. Oldinga harakat qilishni to'xtatdi, shu bilan birga uning ancha iqtidorli o'rtog'i bu qiyinchiliklarni muvaffaqiyatli yengib chiqdi va vaqt o'tishi bilan ko'proq narsaga erishadi.

Adabiyotlar:

1. Tolipova J.O., G'ofurov A.T. Biologiya o'qitish metodikasi.-T.: TDPU, 2012. 226 b.
2. Hasanboev.J. va boshqalar. Pedagogika fanidan izohli lug'at.- T.: Fan va texnologiya, 2008.- 480 b.
3. G'ofurov A.T. O'quvchilarda umumbiologik tushunchalarni shakllantirish. – T.: O'qituvchi, 1976.- 171 b.
4. Педагогика и психология высшей школы. Ростов на Дону, 2002.
5. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. М., 2000.